

O'ZBEKISTON JURNALISTIKA VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ARTVIN ÇORUH
ÜNİVERSİTESİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ
ELMİLƏR
AKADEMIYASI NIZAMI
GƏNCƏVİ ADINA
ƏDƏBİYYAT
İNSTITUTU

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТИ

“TIL, ADABIYOT VA JURNALISTIKA TA'LIMI: MUAMMO, YECHIM VA ISTIQBOLLAR”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya

OpenAIRE

Google
scholar

eLIBRARY.RU

zenodo

14-oktyabr

Toshkent – 2025

TREVEL JURNALISTIKADA YOSH KADRLAR SONINING OSISHI: IMKONIYATLAR VA XAVF OMILLARI

Feruza ERGASHEVA,

tadqiqotchi

feruza.raimjonovna86@gmail.com

ORCID 0009-0009-1898-0557

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi trevel jurnalistika sohasida yosh kadrlar sonining ortib borishi jarayoni tahlil qilinadi. Yosh jurnalistlarning faolligi mazkur yo'nalishda innovatsion g'oyalar, raqamli texnologiyalarni qo'llash va auditoriya bilan interaktiv aloqani kuchaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, tajriba yetishmasligi, fakt tekshirishdagi sustlik va madaniy sezgirlikning pastligi kabi xavf omillari ham mavjud.

Kalit so'zlar: trevel jurnalistika klikbeyt, sensatsiya, madaniy sezgirlik.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston va butun dunyoda travel jurnalistika tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu yo'nalish mamlakatning xalqaro imidjini shakllantirish, madaniy qadriyatlarni targ'ib qilish va iqtisodiyotga hissa qo'shishning muhim vositasiga aylangan. Raqamli texnologiyalar davrida esa yosh jurnalist va blogerlar ushbu sohaga faol kirib kelmoqda. Bu holat travel jurnalistikaning demokratlashuvi, yangi uslublar paydo bo'lishi bilan birga, ayrim muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Mazkur maqolada travel jurnalistikada yosh jurnalistlarning ko'payishining ijtimoiy, axboriy va madaniy jihatdan imkoniyat va xavf omillari tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

Yosh jurnalistlar travel kontentni yangicha formatda taqdim etish orqali an'anaviy jurnalistikaga o'ziga xos yangiliklar kiritmoqda. Ularning mobil jurnalistika, vlog, podkast, short-video kabi shakllardan foydalanishi media bozorda katta ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar (Z avlod vakillari) ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, keng auditoriyani qamrab olish imkoniyatiga ega.

Tadqiqotchi olim Xuan Chusin ta'kidlashicha, bugun yoshlar orasida kuzatilayotgan yangi sayohat tendensiyasi ularning iste'mol odatlari va dunyoqarashidagi chuqur o'zgarishlarni aks ettirmoqda. Zamonaviy avlod miqdordan ko'ra sifatni afzal bilmogda. Shu bilan birga, sayohatlardan asosiy maqsad faqat xarid yoki "tomosha" emas, balki shaxsning o'zini ifoda etishi, hissiy kamoloti hamda shaxsiy qadriyatlarini anglash bo'lib bormoqda. Yoshlar tobora ko'proq hissiy uyg'unlik va ichki rezonansga e'tibor qaratayotganliklari bilan ajralib turadi. Kuzatayotganimizday, O'zbekistonlda ham yosh travel jurnalist va blogerlar o'z kontentlarini ingliz tilida taqdim etib, mamlakatning sayyohlik salohiyatini oshirmoqda. (Masalan, "Visit Uzbekistan", "Kalpak-Travel", "Advantour", "Journal of Nomads" kabi bir qancha platformalar) Shu jihatdan qaraganda, yosh jurnalistlar mamlakatning soft power, ya'ni "yumshoq kuchi" siyosatini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Sohada yosh jurnalistlarning ko'payishi ijobiy va tabiiy jarayondir. Bunda bir qancha o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Birinchidan, bu holat travel jurnalistikani dinamik va interaktiv soha sifatida rivojlantiradi. Yoshlar o'z g'oyalarini yangi texnologiyalar yordamida amalga oshirganlari sababli, kontentning shakli va mazmuni xilma hil bo'lib boradi. Ikkinchidan, ular sohaga ijodiy erkinlik, innovatsion yondashuv va motivatsion ruh olib kiradi. Shu orqali travel jurnalistika shunchaki axborot manbai emas, balki ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni tarqatuvchi vositaga aylanadi. Uchinchidan, yosh jurnalistlarning ko'payishi travel jurnalistikani xalqaro darajada raqobatbardosh qiladi. Ular ingliz va boshqa xorijiy tillarda kontent yaratish orqali chet el auditoriyasini qiziqтира oladi. Biroq travel yo'nalishida yosh jurnalistlar sonining ortishi bir qator kasbiy va

axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Avvalo, bunda tajriba yetishmasligi muhim masaladir. Yoshlar ko'pincha faktlarni tekshirmasdan, sub'ektiv taassurot asosida ma'lumot tarqatadilar. Bu esa axborot ishonchligi prinsipiga putur yetkazadi. Ayniqsa, Instagram platformasida berilayotgan aksariyat trevel xabarlar "hammasi ideal" mazmunida bo'lib, u tomoshabinni aldaydi. "Curiosity" nashrining yozishicha, Instagram platformasi sayohatning haddan tashqari jozibali va ideal ko'rinishini namoyish etadi. Biroq unda manzillarning ijtimoiy, madaniy yoki mahalliy xususiyatlarini aks ettiruvchi tomonlari ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Ya'ni jurnalist yoki bloger chiroyli manzara surati bilan "sayohat uchun eng zo'r joy" ko'rinishini beradi, lekin postda yoki maqolada o'sha joy aholisi, infratuzilma muammolari, xavfsizlik yoki ijtimoiy jihatlari haqida hech narsa aytilmaydi. Bu sub'ektiv taassurot asosida tarqatilgan ma'lumot bo'lib, kontent egasi buni ko'pincha reklama uchun qiladi. Fakt tekshiruv va kontekstni e'tiborga olmaydi. Demak, yoshlar ko'pincha faktlarni tekshirmasdan, birlamchi taassurot yoki moddiy manfaat evaziga bu ma'lumotni tarqatishga moyil.

Yoshlarning travel jurnalistikadagi faolligi — bu sohaning tabiiy rivojlanish jarayonidir. Ular sohaga yangilik, shijoat va ijodkorlik olib kiradilar. Ammo bu jarayon faktga sodiqlik va madaniy sezgirlik bilan muvofiqlashtirilmasa, travel jurnalistikaning sifat darajasi pasayishi mumkin. Shunday ekan, bunda kasbiy me'yorlar bilan nazorat amalga oshirilishi zarur.

"Al Jazeera Media Institute" sayohat jurnalistikasi sohasida yoshlarning pozitsiyasiga e'tibor qaratar ekan, bu yo'nalish jurnalistikaning odatda eng yengil yoziladigan janri va unda ob'ektivlik, mustaqillik, jamoat manfaatlari jihatlari kamroq e'tiborga olinishi muammo keltirib chiqarayotganiga urg'u beradi. Ayrim yosh mualliflar e'tiborni auditoriya soniga qaratib, sensatsiya, klikbeyt uslublariga murojaat qiladilar. Natijada jurnalistikaning ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini soyada qoladi. Masalan, 2021 yili amerikalik trevel bloger Kristen Gray "Balida soliqsiz yashaymiz, bu yer jannat!" sarlavhali klikbeyt post tarqatadi. Klikbeyt "ingliz tilida"

click” bosish, “bait” ilmoq ma’nosini anglatadi. Bu veb-tarkibni ta’riflaydigan atama bo’lib, unda ulashish sonini ko‘paytirish va ijtimoiy tarmoqlar orqali materiallarning tarqalishini rag‘batlantirish uchun shov-shuvli sarlavhalar yoki jozibali tasvirlardan foydalaniladi. Grayning postidan so‘ng Indoneziya hukumati uni deportatsiya qildi. Mazkur holatda jurnalistda klikbeyt sarlavha va ma’naviy mas’uliyatning yo‘qligi sabab jurnalistik qadriyatlarga zid ish tutdi. Yana bir misolda ham ayrim yosh trevel jurnalistlarning sensatsiya otridan quvishi qanchalik xavfli ekanini ko‘rish mumkin. 2019 yil Netflix’dagi “Chernobyl” seriali namoyish etilgach, ko‘plab yosh trevel blogerlar Ukraina hududidagi halokat zonasiga borib, “instagrabop” suratlar olishgan va tarmoqqa joylashgan. Ularning maqsadi sensatsion postlar bilan kuzatuvchilar sonini oshirish edi. Ammo bu joyning fojeali tarixiy ahamiyati e’tiborsiz qoldirilgan. Kulgili, quvnoq ruhda olingan bu postlar jamoatchilik tomonidan keskin tanqid qilinib, fojeadan kontent qilish axloqsizlik deb topilgan. Darhaqiqat, ba’zi jurnalist va blogerlarda madaniy sezgirlikning yo‘qligi katta muammodir. Ayniqsa yosh jurnalistlar xorijiy davlatlar haqida yozayotganda ularning urf-odatlarini, diniy qadriyatlari yoki ijtimoiy odob qoidalarini bilmaganligi sababli, madaniyatlararo tushunmovchiliklar yuzaga keladi. 2021 yil mahalliy yosh bloger Jakartadagi masjidlardan birida musulmonlar ibodat qilayotgan paytda raqsga tushib, Tik Tokga chellenj joylagan va bu video mahalliy aholi hamda dunyo musulmonlarining jiddiy noroziligiga sabab bo‘lgan. Mazkur holat madaniyatga befarqlik va mahalliy qadriyatlarni hurmat qilmaslik namunasidir.

Bu misollar shuni isbotlaydiki, yosh trevel jurnalistlar uchun madaniy sezgirlik (cultural sensitivity) — bu shunchaki odob masalasi emas, balki kasbiy mas’uliyati bo‘lishi kerak. Chet el madaniyatini to‘g‘ri tushunmaslik yoki noto‘g‘ri talqin qilish butun millat yoki din obro‘sigacha zarar yetkazishi mumkin. Trevel jurnalistikada yoshlarning salohiyatini to‘g‘ri yo‘naltirish uchun ta’lim, amaliyot va media savodxonlik tizimini kuchaytirish zarur. Universitetlar va OAV o‘rtasida

hamkorlikni yo'lga qo'yish foydali bo'ladi. Shuningdek, yosh jurnalistlarga etika, fakt tekshirish, madaniyatlararo muloqot bo'yicha o'quv dasturlari joriy etish ularning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Trevel jurnalistika sifatini saqlab qolish uchun ham tahririyat ham muallif tomonidan mas'uliyat bo'lishi kerak: resurs ajratish, malaka oshirish va media savodxonlikni oshirish orqali chuqur, faktga asoslangan va madaniy sezgirligi yuqori materiallarni ko'paytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Il'chenko, S. E. (2019). Современная трэвел-журналистика. [Modern Travel Journalism]. Москва: Издательство МГУ.

Jonathan, S. (2012). Writing the dark side of travel. *Tourism Studies Journal*, 12(3), 45–57.

Sin, W. (2024). Youth seek travel with meaning and interest. *China Daily*. Retrieved from <https://www.chinadaily.com>

UNWTO. (2023). Global report on youth travel. Madrid: United Nations World Tourism Organization.

CuriosityMag. (2018, October 10). Travel writing, blogging, and influencer secrets. Retrieved from <https://www.curiositymag.com/2018/10/10/travel-writing-blogging-influencer-secrets/>

THE INCREASE IN THE NUMBER OF YOUNG PROFESSIONALS IN TRAVEL JOURNALISM: OPPORTUNITIES AND RISK FACTORS

Abstract. This thesis analyzes the growing presence of young professionals in the field of travel journalism. The increasing activity of young journalists brings innovation, effective use of digital technologies, and stronger audience engagement

to the field. However, certain risk factors — such as lack of experience, insufficient fact-checking, and limited cultural sensitivity — also persist.

Keywords: travel journalism, clickbait, sensation, cultural sensitivity

РОСТ ЧИСЛА МОЛОДЫХ КАДРОВ В ТРЕВЕЛ- ЖУРНАЛИСТИКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА

Аннотация. В данной работе анализируется процесс увеличения числа молодых кадров в сфере трэвел-журналистики. Активность молодых журналистов способствует внедрению инновационных идей, использованию цифровых технологий и укреплению интерактивной связи с аудиторией. Вместе с тем сохраняются и риски — недостаток опыта, слабая проверка фактов и низкий уровень культурной чувствительности.

Ключевые слова: трэвел-журналистика, кликбейт, сенсация, межкультурная компетентность